

КЪПИНА (*RUBUS SP.*) – ПЛЕВЕЛ ИЛИ ЧЕРНОТО ЗЛАТО СРЕД ПЛОДОВЕТЕ

СНЕЖАНКА ДИМИТРОВА, АЛБЕНА ИВАНОВА

BLACKBERRY - WEED OR BLACK GOLD AMONG FRUITS

SNEZHANKA DIMITROVA, ALBENA IVANOVA

Abstract: *A blackberry is a shrub that belongs to the Rosaceae family, g. Rubus and includes about 750-1000 species. It is widespread everywhere - all over Europe, Asia, North America and South America except for Antarctica. It is a weed in agricultural areas, but it has been cultivated for centuries and as a cultivated plant. The beneficial properties of blackberries are multifaceted as the whole plant (its fruits, leaves, twigs and roots) is used. Thanks to the unique qualities it possesses, this culture is used in culinary and cosmetics industry, medicine and pharmacy. Blackberry fruit contain a number of vitamins (C, group B, E, K and P), healthy acids, phenolic compounds, fiber, glucose, fructose, pectic substances, amino acids, tannins, minerals.*

Keywords: *blackberry, weed, fruit*

Публикацията е осъществена с подкрепата Проект № РД-08-114/04.02.2019 г. на ШУ „Епископ К. Преславски” .

Увод

Къпината е храстовидно растение, което принадлежи към сем. Rosaceae, р. Rubus и включва около 750-1000 вида. Смята се, че произхожда от Армения, а сега е разпространена навсякъде – из цяла Европа, Азия, Северна и Южна Америка с изключение на Антарктида [5]. Повече от 200 вида са регистрирани в Китай, от които 139 са местни [6, 7]. В Сърбия по икономическо значение къпината се нарежда на трето място след малината и ягодата [10]. В нашата страна се отглежда изключително като любителска култура.

Полската (пълзяща) къпина (*Rubus caesius* L.) е многогодишен кореновоиздънков плевел. Заплевелява житни култури със слята повърхност, окопни, фий, лен и многогодишни треви [9]. В Австралия е инвазивен вид, един от 20-те „Weeds of National Significance“ [1]. В същото време обаче растенията от род *Rubus* се отглеждат от векове основно заради плодовете си, които се консумират в прясно или преработено състояние. Полезните свойства на къпините са многостранни, тъй като се използва цялото растение (нейните плодове, листа, клонки и корени). Благодарение на уникалните качества, които притежава, тази култура се използва в готварската и козметична промишленост, в медицината и фармацията [3]. Плодовете на къпината съдържат много витамини (С, от групата В, Е, К и Р), полезни киселини, фенолни съединения, фибри, глюкоза, фруктоза, пектинови вещества, аминокиселини, танини, минерални вещества [4, 8].

Ботаническо описание

Къпината се описва като сборен вид с много видове, подвидове, вариетети и форми. Те са бодливи, храстовидни растения с дълги полегати или катерливи стъбла, покрити с твърди шипчета, а понякога и голи без бодли или власинки по тях. Листата са нечифтоперести с по 3-7 листчета с дръжка, голи или влакнести, назъбени, заострени към върха. Цветовете са бели или розови, събрани в гроздовидни съцветия (фиг. 1). Плодът е сборен, съставен от многобройни месести костилкови плодчета, който при пълно узряване става черен и лесно се отделя от плодното легло. Къпините цъфтят от май до октомври, а плодовете започват да зреят в края на лятото. Размножава се основно по вегетативен начин. Притежава изключителна жизненост и големи репродуктивни способности [11].

Фиг. 1. Къпина (цвят и плод).

Агротехника

Ограничаващ фактор за разпространението на къпината са температурните условия. По-голяма част от плодните пъпки и части от издънките измръзват при температури под $-18-20^{\circ}\text{C}$. Развива се най-добре в райони с по-прохладен и влажен климат, на открити и слънчеви места. Когато има условия за напояване може да се отглежда и в по-сухи и по-топли райони. Най-подходящ срок за засаждане на къпините е рано през есента, непосредствено след листопада. Новозасадените растения се загърлят на височина 15-20 см, за да се предпазят от изсъхване и измръзване. Засаждането може да се извърши и рано през пролетта (края на март-началото на април), като трябва да се внимава пъпката на посадъчния материал да остане над почвата. Разстоянията на засаждане са около 1,5-2 м между редовете, а в реда 0,8–1,2 м за изправено и полуизправено растящите сортове и 2-3 м за стелещите се. Препоръчително е да се засаждат в близост до огради, стени или да се изграждат телени конструкции, които ще благоприятстват по-голяма циркулация на въздуха, по-добро огряване от слънцето и по-малко преплитане на растенията за улесняване на беритбата. Къпините предпочитат слънчеви места, защитени от силен вятър, добре дренирани, въздухопропускливи и богати на хранителни вещества почви. През първата година от тяхното отглеждане основна

роля има поливането за изграждане на мощна коренова система и увеличаване на добивите през следващите години. Къпината е бързо растящ храст, който се нуждае от редовно извършвани резитби. Първата резитба е след засаждането на нови храсти – 20-25 см над почвената повърхност. За редовно и обилно плододаване къпините се подрязват ежегодно през есента или началото на пролетта и лятото. Прилагането на резитбите има за цел да се отстраняват всички слаби и изсъхнали леторасты, ненужните издънки, плододалите стъбла, да се съкратят храстите на височина, да се регулира броят на разклоненията. Къпините се размножават по няколко вегетативни начина в зависимост от биологичните особености на сорта и вида на храста. Основен начин за размножаване на изправенорастящите сортове е чрез издънки, разделяне на храста, а при пълзящите – чрез вкореняване на върховете на едногодишните издънки, хоризонтални отводи [12, 13].

Сортове

Броят на сортовете къпина, които са разпространени в нашата страна не е голям. Една част от тях са с бодли, а друга – без бодли. Плодовете на сортовете без бодли са по-дребни, зреят доста по-късно и по-продължително, а по вкусови качества отстъпват на някои от сортовете с бодли. От сортовете без бодли по-широко разпространени са Торнфрий и Смутстем, Трипъл Краун и Джъмбо, а от другата група – Бойсен, Уилсън, Катадин, Теодор, Раймс, Черокий.

Тайбери (*Rubus fruticosus* x *idaeus*) е хибрид между малина и къпина, създаден през 1962 г. от Дейвид Дженингс и Дейвид Мейсън (фиг. 2). През 1979 г. Шотландският градинарско изследователски институт го предлага на пазара. Плодовете му са едри (5-6 г), продълговати с дължина от 2 до 5 см. Те са червени на цвят, а при пълно узряване до кафяви. Тайбери е хибрид и няма характерните за малината и къпината дребни

семенца. Притежава превъзходен аромат и вкус. Плодовете му се консумират в прясно състояние или преработени. От него се получава и много ароматно вино. Тайбери е слънцелюбив храст. Подходящи за неговото отглеждане са районите с по-висока относителна влажност на въздуха [14].

Логанбери (*Rubus x loganobaccus*) е също хибрид между малина и къпина, създаден в Канада, подобен на тайбери, но без бодли и с малко по-дребни плодове [15].

Фиг. 2. Тайбери и логанбери.

Болести

Къпината се напада от различни гъбни болести [2]:

Ръжда (*Phragmidium rubi-idaei* Krast) – причинява преждевременно опадане на листата. По нападнатите листа се образуват малки, жълти, ъгловати петна. По тях се появяват първо по горната страна на листата, а след това и по долната страна жълто-кафяви спори, а по-късно се образуват черни купчинки от спори (фиг. 3).

Антракноза (*Gleosporium venetum* Speg) – засяга листата, листните дръжки, издънките и плодовете. По листата се образуват дребни, сиви, закръглени петна. По заразнените леторасти се появяват кръгли, слабо вдлъбнати петна с виолетов венец. Някои от заразнените издънки се пречупват, а заразнените плодни пъпки опадват (фиг. 4).

Фиг. 3. Ръжда
(*Phragmidium rubi-idaei*)

Фиг. 4. Антракноза (*Gleosporium venetum*)

Септориоза (телеморф *Mycoshaerella rubi* Roark, анаморф *Septoria rubi* West) – напада листата и издънките. По листата се наблюдават бледокафяви закръглени петна, които по-късно избледняват в средата и центъра им опадва. По издънките се образуват светли петна, върху които по-късно се появяват плодни тела, а повредената тъкан се разкъсва (фиг. 5).

Петносване на пъпките (телеморф *Didymella applanata* Seccardo, анаморф *Phoma idaei* Oudem) – около пъпките на новите латораста и издънките се образуват синкавокафяви до виолетовокафяви петна, които се разпространяват и обхващат пръстеновидно цялото стъбло (фиг. 6).

Фиг. 5. Септориоза
(*Septoria rubi*)

Фиг. 6. Петносване на пъпките
(*Didymella applanata*)

Сиво гниене (телеморф *Botryotinia fuckeliana* Whetz, анаморф *Botrytis cinerea* Persoon) – напада цветовете, плодовете и издънките на младите къпини. Болестта засяга цветовете по време на тяхното разтваряне, а по стъблата причинява светлокафяви петна. По плодовете се образува сиво кафяв плътен налеп (фиг. 7).

Фиг. 7. Сиво гниене (*Botryotinia fuckeliana*)

Заклучение

Къпината е многогодишен кореновоиздънков плевел, който се среща в селскостопанските площи, а като култивирано растение се отглежда в любителски насаждения. Използват се всички части от растението (корени, листа, плодове) и то се развива най-добре в райони с по-прохладен и влажен климат, на открити и слънчеви места. Съществуват сортове с бодли и без бодли, хибрид между малина и къпина – тайбери и логанбери.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Aghighi, S.**, L. Fontanini, P. B. Yeoh, G. E. St. J. Hardy, T. I. Burgess, J. K. Scott, A conceptual model to describe the decline of European blackberry (*Rubus anglocandicans*), a weed of national significance in Australia, *Plant disease*, 98 (5): 580-589, 2014
2. **Barney, D.**, M. Colt, J. Robbins, M. Wiese, *Growing raspberries & blackberries in the inland northwest*, 1999
3. **Hummer, K.**, *Rubus Pharmacology: Antiquity to the Present*, *Hort Science*, 45 (11): 1587-1591, 2010

4. **Moreno-Medina, B. L.**, F. Posada, J. Cutler. Phytochemical composition and potential use of *Rubus* species, *Gesunde Pflanzen*, 70 (2): 65-74, 2018
5. **Prosser, F.**, G. Kiraly, Extending the range of *Rubus* ser. *Micantes* (Rosaceae) southward: *Rubus vallis-cembrae*, a unique new species from Italy, *BioOne complete*, 49 (2): 167-175, 2019
6. **Wang, H. C.**, J. Ma, Z. He, *Rubus pseudoswinhoei* (Rosaceae), a distinct new species from Yunnan, southwest China, *Phytoaxa*, 261 (2)
7. **Wang, Y.**, Q. Chen, T. Chen, J. Chang, W. He, L. Liu, Y. Luo, B. Sun, Y. Chang, H. Tang, X. Wang, Allopolyploid origin in *Rubus* (Rosaceae) inferred from nuclear granule-bound starch synthase I (GBSSI) sequences, *BMC Plant Biology*, 19:303, 2019
8. **Zia-Ui-Haq, M.**, M. Riaz, V. Feo, H. Jaafar, M. Moga, *Rubus Fruticosus* L.: Constituents, Biological Activities and Health Related Uses, *Molecules*, 19:10998-11029, 2014
9. **Даскалова, Н.**, Помагалo по хербология, изд. Стено, 2017
10. **Караклаич-Стаич, Ж.**, М. Николич, Р. Милетич, Й. Томич, М. Пешакович, С. М. Паунович, Влияние на нова технология за отглеждане върху вегетативния потенциал на къпина сорт „Чачанска бестрна“, *Journal of Mountain Agriculture on the Balkans*, 19 (4): 110-123, 2016
11. <https://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2018/06/lechebni-rasteniya-plovdiv-municipality.pdf>
12. <https://bg.gadeners.com/6857-.html>
13. <https://gradina.icu/kpini.html>
14. <https://zeleno.bg/tayberi-mezhdu-malina-kapina/>
15. <https://www.agrogradina.bg/loganberry>